

ALISHER NAVOIY MEROSINI YOSHLARGA O'RGATISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14876966>

Qudratulla OMONOV,

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori,
filologiya fanlari doktori
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy merosini yosh avlodga yetkazishda raqamli texnologiyalarning roli tahlil qilinadi. Navoiy ijodiy merosini interaktiv ilovalar, elektron kutubxonalar, multimedia resurslari va sun'iy intellekt texnologiyalari orqali o'rgatish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida yoshlarning adabiy-badiiy bilimlarini oshirish va ularda qiziqish uyg'otishning samarali usullari yoritiladi. Maqolada Navoiy asarlarini virtual platformalar, mobil dasturlar va onlayn ta'lim tizimlari orqali o'rganishning afzalliklari muhokama qilinadi.

Аннотация. В статье анализируется роль цифровых технологий в донесении наследия Алишера Навои до молодого поколения. Будут рассмотрены возможности преподавания творческого наследия Навои посредством интерактивных приложений, электронных библиотек, мультимедийных ресурсов, технологий искусственного интеллекта. Также будут рассмотрены эффективные способы повышения литературных и художественных знаний молодежи и пробуждения у нее интереса к искусству с помощью цифровых технологий. В статье рассматриваются преимущества изучения произведений Навои посредством виртуальных платформ, мобильных приложений и систем онлайн-обучения.

Annotation. The article analyzes the role of digital technologies in conveying the heritage of Alisher Navoi to the younger generation. The possibilities of teaching the creative heritage of Navoi through interactive applications, electronic libraries, multimedia resources, and artificial intelligence technologies will be considered. Effective ways to improve the literary and artistic knowledge of young people and awaken their interest in art through digital technologies will also be considered. The article discusses the advantages of studying Navoi's works through virtual platforms, mobile applications, and online learning systems.

Tayanch so'zlar: *Alisher Navoiy, raqamli texnologiyalar, ta'lim, elektron kutubxona, interaktiv ilovalar, sun'iy intellekt, onlayn ta'lim, yoshlar, adabiy meros, multimedia resurslari.*

Ключевые слова: *Алишер Навои, цифровые технологии, образование, электронная библиотека, интерактивные приложения, искусственный интеллект, онлайн-образование, молодежь, литературное наследие, мультимедийные ресурсы.*

Keywords: *Alisher Navoi, digital technologies, education, electronic library, interactive applications, artificial intelligence, online education, youth, literary heritage, multimedia resources.*

Hozirga kelib, dunyo navoiyshunosligining uchinchi mingyillik bo'sag'asidagi yangi davri boshlandi. Mumtoz merosni talaba-yoshlarga o'rgatishda oliy ta'lim tizimi qaysi yo'ldan ketishi to'g'risida bir qator savollar turibdi. Xususan, ta'lim tizimi mumtoz manbalarni o'rgatishda hozirgi an'anaviy tizimni rivojlantirilgan bosqichiga o'tadimi yoki raqamli ta'lim tizimiga o'tadimi? Savollar ko'p. Ana shu so'roq va jumboqlar bugungi sharqshunos - navoiyshunoslar oldida turibdi.

Bizningcha, yangi davr navoiyshunosligi Alisher Navoiy merosini yoshlarga o'qitishda quyidagi masalalarga ham alohida e'tibor qaratishi kerak bo'ladi:

1. Ta'lim tizimi rivojlangan dunyoning qator davlatlarida muayyan yozma meros bilan bog'liq kurs bo'yicha darslar Google Classroom platformasidan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Odatda, keng omma "Google" tizimini asosan qidiruv va elektron tarjimon sifatida taniydi. Biroq ushbu tizimning yozma yodgorliklarni o'rgatish borasida foydali imkoniyatlari nihoyatda keng.

"Google" tizimi ta'limdagi masofa tushunchasini yo'qqa chiqaradi. Sababi uning dasturlari dunyoning qay chekkasida bo'lmasin talaba va pedagogni bir vaqtda ishlash imkoniyatini yaratadi. Bu uchun "gmail"dan elektron pochta ochishning o'zi kifoya qiladi. "Google classroom", "Google doc", "Google disk" dasturlari bunda yordamga keladi.

"Google classroom"- dasturi sinfxona vazifasini bajaradi. Bunda pedagog talabalarni ro'yxatini tayyorlash, vazifa berish, vazifa bajarilishi muddatini belgilash, baholash, fanga oid qo'shimcha ma'lumot berish, turli xil mavzuga doir bahslar uyushtirish va talabalar fikrini bilishga erishishi mumkin.

"Google doc"- dasturi talabalarni maqola, kurs ishi, bitiruv-malakaviy ishi, tadqiqot ishi, ilmiy loyiha tayyorlashda ko'mak beradi. Ushbu dasturning imkoniyati shundaki, bir paytning o'zida ham talaba, ham pedagog tahrir qilish, qo'shimchalar kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, talaba qo'lyozmani o'qib transkripsiya qilish jarayonida bu dastur katta qulaylik yaratadi.

"Google disk"- dasturi ma'lumot saqlash uchun xizmat qiladi. Dastur hajmdagi ma'lumotni saqlash imkoniyatiga ega. Bu dastur barchaga birdek qulay. Foydalanuvchilar qo'lyozma yoki toshbosmalarning nusxasini saqlash imkoniyatini bzaga keltiradi. Kutubxonada ishlab turib kerakli ma'lumotlar "Google disk"da saqlanadi va zarurat tug'ilganda istalgan yerdan internet vositasida yuklab olish mumkin buladi.

2. Hazrat Navoiy merosini o'rgatishda interaktiv usullar ham muhim. Bunday usullar talabalarga motivatsiya berishda katta samara beradi. Interaktiv o'yinlar yaratish platformalari: Quizlet, LearningApps, Playfactile, Classtools.net. Mazkur platformalarda turli shakldagi test, boshqotirma, flashkarta, QR-o'yin, so'rovnoma, diagramma, idrok xaritalari, kartochkalar yordamida rang-barang va mazmunli didaktik o'yinlarni yaratish imkoni mavjud. Bu kabi interaktiv o'yinlarni qo'llash jarayonida talabalar savollarga javob berishda yakka yoki guruh bo'lib ishlaydilar. Bu o'z o'rnida ularning hamjihatlikda ishlash, tanqidiy fikrlash, muammolarga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirib, fanning nazariy va amaliy masalalari borasidagi bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

3. Global internet tarmog'ida Navoiyga bag'ishlangan alohida yangi davr o'zbek navoiyshunosligi portalini ochish. Bu portalda Navoiy asarlariga bag'ishlangan ilmiy ishlar va maqolalarning to'liq elektron variantlarini joylashtirib borish. Bunda o'quvchilar bilan bog'lanish uchun chat ham ochib qo'yish kerak. Tokayki, kitobxonga Navoiy asarlaridan tushunmagan har bir bayt bo'yicha o'z so'rog'ini yo'llash va unga javob olish imkoniyati bo'lsin. Shuningdek, portalda navoiyshunoslikning turli masalalari tahliliga qaratilgan bir nechta blogerlar faoliyati ham yo'lga qo'ymoq kerak. Hatto, bu yerda Navoiyning o'lmas baytlari asosida tayyorlangan, raqamli dunyo yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi sevimli trendi yoshlarni biror maqsadga yo'llovchi, biror bir ishga chog'lantiruvchi suratli matn (demotivator)lar ham o'rin olgan bo'lsin. Yoshlar bir-birlari bilan virtual olamda muloqot qilganda, matnli xabarlarni yo'llaganda yoki ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'z sahifasida mavqei (status)ni ko'rsatganda ana shu suratli matn (demotivator)lardan foydalansin. Bu borada, ayniqsa, Turkiyada Mavlono Jaloliddin Rumiy asarlari bo'yicha yaratilgan demotivatorlar tajribasini o'rganish qo'l keladi. Bu bilan ham Navoiy g'oyalarini yoshlarga bir qadam yaqinlashtirgan bo'lamiz. Bundan tashqari yangi davr o'zbek navoiyshunosligi portalining turli ijtimoiy tarmoq va messengerlarda ham kanallari ishga tushirilsa, yoshlarning o'z qurollaridan Navoiy asarlarini o'rgatish yo'lida foydalanilgan bo'lar edi. Ushbu yo'nalishdagi urinishlarning yaxshi ko'rinishi kuni kecha Navoiyning tug'ilgan kuniga atab turli kanallarda blogerlarimizning alloma merosi va qarashlari

bilan bog'liq bergan qiziqarli ma'lumotlari, asarlaridan o'rnaklar tom ma'noda yoshlarni bir qadam hazrat Navoiyga yaqinlashtirdi.

4. Alisher Navoiyning har bir misrasi, bayti, bandi mingyilliklar qa'ridan otilib chiqqan hikmatlar bilan yo'g'rilgan. Ushbu misralar o'z zamonida qanchalik xizmat qilgan bo'lsa, bugun ham zamondoshlarimiz, ayniqsa, yoshlar uchun shunchalik ahamiyatli. Navoiy barcha zamonlar va barcha makonlar mutafakkiri sifatida uning XXI asr tugunlari yechimiga qaratilgan g'oyalari targ'ibotini kuchaytirishni ham e'tiborga olish lozim. Buning uchun shoirning bag'rikenglik, mehr-oqibat, ogohlik, elsevarlik, xalqlar do'stligi singari g'oyalari singdirilgan baytlari aks etgan mafkuraviy bannerlar, tabrik bitig (otkritka)lar, pochta markalari, esdalik sovg'a (suvenir)lari ishlab chiqilmog'i kerak. Bir misol, sharq mamlakatlarida ajdodlar merosini yoyishga qaratilgan yaxshi, ulgu olsa arziqli targ'ibot usullari bor. Chunonchi, Xitoy oshxonalarida yemak uchun tayyorlanadigan stollarning usti oynavand qilib yasalgan bo'ladi. Ana shu oynaning osti kitob javoniga mengzab chizilgan bo'ladi. Unda xitoyliklarning mingyilliklardan kelayotgan hikmatli so'zlari, katta ijodkorlarining o'lmas satrlari eski xitoycha iroglif bilan san'at darajasida, husnixatda bitib qo'yilgan bo'ladi. Har bir xo'randa yemak buyurtma qilgandan so'ng taom keltirgunga qadar ketadigan vaqtda istasa-istamasa, ko'zi eski bitig'larga tushadi va hech bo'lmaganda bir so'zni eslab qoladi. Yana bir misol, kun chiqar - Yaponiyada esa kundalik ko'p ishlatiladigan jihozlarga ruchka, piyola, kiyim-kechak, yelpig'ich, bosh kiyimlarga ham qadimgi bitiglaridan o'rnaklar yozilgan bo'ladi. Bu ham jamiyatni o'z ildizlariga bog'lashning yaxshi bir vositasi. Tasavvur qiling, *“Naf'ing agar xalqqa beshakdurur. Bilki, bu naf' o'zungga ko'prakdurur”*; *“Ilmni kim vositayi joh etar, O'ziniyu xalqni gumroh etar”*; *“O'z vujudingga tafakkur aylagil, Har ne istarsen, o'zungdin istagil”*; *“Xaloyiqqa ko'rma qilib benavo, O'zingga ravo ko'rmaganni ravo”*; *“Odami ersang demagil odami, Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami”*; *“Yuz jafo qilsa manga bir qatla faryod aylamam, Elga qilsa bir jafo, yuz qatla faryod aylaram”*; *“Xush durur bog'u koinot guli, Barchadin yaxshiroq hayot guli”*; *“Yigitlikda yig'ilmning maxzani, Qarilik chog'i sarf qilg'il ani”* singari hazratning mangu baytlari tushirilgan kundalik turmushda ishlatiladigan buyumlar inglizcha tarjimalari bilan yondosh ishlab chiqilsa, qanday yaxshi ish bo'lar edi! Tadbirkorlarimiz o'ylab ko'rsa yomon bo'lmasdi. Bu singari g'oyalarni ham jamiyatga tadbiiq etish yangi davr navoiyshunosligining yelkasidagi vazifalardan biridir.

5. Yoshlarni ozod ruhli, erkin fikrli, adolatli, xolis, sabr qanoatli qilib kamolga yetkazishdek tabarruk vazifani Navoiy asarlari o'zbekona so'zning kuchi, quvvati, tarovati va sehru latofati vositasida bajardi va bundan keyin ham bajaradi. Shuning uchun, Navoiy asarlarining tili, uslubi, balog'ati masalasi ham yangi davr o'zbek navoiyshunosligi izlanishi kerak bo'lgan yo'nalishlar qatoridadir. Navoiy asarlari yangi mezon-dagi lyeksikografik tadqiqotlarga muhtoj. Navoiy ijodida asrlar davomida xalqning nutq amaliyotida sinovdan o'tgan va so'zlashuvda muqim o'rnashgan minglab sof o'zbekona leksik birliklar borki, ularning bugungi o'zbek tili muloqot amaliyotida qo'llash va izohli lug'atlarga kiritishni vaqti keldi. Ayniqsa, hozirgi yoshlar tilining sehru latofati, tarovati, shirasi bir qadar kamaygan kezlarda bu masala o'ta muhim sanaladi.

Umuman, Yangi davr yosh navoiyshunoslar avlodini tarbiyalash kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biridir. Oliy o'quv yurtlarida Navoiy ijodi chuqur o'rgatilmog'i, o'quv rejalarida navoiyshunoslik, ulug' mutafakkir yozma merosi bilan bog'liq darslar kompleksi o'rin olmog'i kerak. Shuningdek, soha vakillarining jamiyatdagi mavqei (imidj)ni ko'tarishni ham e'tiborga olish kerak bo'ladi. Bugunning yoshlari pragmatik avlod sifatida, ko'proq, iqtisodiy tomonga e'tibor qaratmoqda. Agar soha vakillarining ijtimoiy-iqtisodiy mavqei oshirilsa, iqtidorli o'g'il-qizlarni sohaga qiziqishi o'yg'onadi hamda kelajakda navoiyshunoslarning yangi avlodni yetishtirish masalasi osonlashadi.